

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA DAUN SINDROMLI BOLALAR TA'LIMI

Egamberdiyeva Nigora Azizovna¹, Madiyarova Shoxzoda Orif qizi², Fayziyeva Nozima
ravshan qizi², Rahmonova Parvina Abdumannon qizi²

¹Maxsus pedagogika kafedrasi o'qituvchisi p.f.f.d;

²CHDPU maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi 3-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18010015>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim muhitida daun sindromli bolalar haqida ma'lumot berilgan. Daun sindromli bolalarning bilish jarayonlari, psixologik xususiyatlari, inklyuziv ta'lim muhitida ularning ta'limi haqida batafsil ma'lumot keltirilgan.

Аннотация. В данной статье представлена информация о детях с синдромом Дауна в условиях инклюзивного образования. Представлена подробная информация о познавательных процессах, психологических особенностях детей с синдромом Дауна, их обучении в инклюзивной образовательной среде.

Abstract. This article presents information on children with Down syndrome in inclusive education. Detailed information is presented on cognitive processes, psychological characteristics of children with Down syndrome, their education in an inclusive educational environment.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, daun sindromi, xromasoma, bilish jarayonlari, psixologik xususiyatlar, ruhiy rivojlanishning sustligi, tibbiy-pedagogik-psixologik komissiya, moslashtirilgan umumiy ta'lim dasturi, cheklangan sog'liq imkoniyatlari.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, синдром Дауна, хромосома, познавательные процессы, психологические особенности, задержка психического развития, медико-педагогико-психологическая комиссия, адаптированная общая образовательная программа, ограниченные возможности здоровья.

Keywords: Inclusive education, Down syndrome, chromosome, cognitive processes, psychological characteristics, delayed mental development, medical-pedagogical-psychological commission, adapted general educational program, health limitations.

KIRISH

Mustaqil O'zbekistonimizni dunyoning jadal rivojlanib kelayotgan davlatlaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda respublikamizda ayniqsa ta'lim va tibbiyot sohalarida juda ulkan rivojlanish ro'y beryapti. Xususan, ta'lim sohasidagi bo'layotgan o'zgarishlar, yangi qabul qilinayotgan qaror va farmoyishlar ham har bir bolaning ijtimoiy kelib chiqishi, jismoniy va ruhiy holatidan qat'i-nazar teng ta'lim olishiga zamin yaratmoqda. Xususan, 2023-yil 30-aprelda O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovozi bilan qabul qilingan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50 moddasida har bir inson ta'lim olish huquqiga ega ekanligi qayd etilgan. 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 9-moddasida jismoniy, aqliy, hissiy, yoki ruhiy nogironligi bo'lgan bolalar, shuningdek davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar ta'lim olish huquqiga ega ekanligi ko'rsatiladi, o'rta va o'rta maxsus ta'limning umumta'lim tashkilotlarida individual ta'lim inklyuziv shaklda yoki uyda olib

boriladi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2021-yil 12-oktabrdagi “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 638-son qaror qabul qilindi. Ushbu hujjat 2020-yil 13-oktabrdagi “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4860-son qarorga muvofiq ishlab chiqilgan bo‘lib, unda 2020–2025 yillarda xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ko‘rsatiladigan ta’lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo‘yicha bir qator vazifalar belgilangan.

ASOSIY QISM

Inklyuziv ta’lim –barcha o‘quvchilar uchun maxsus ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarining farqliligini inobatga olgan holda ta’lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlilikni ta’minlashdir. Inklyuzivlik –inglizcha so‘z bo‘lib ,inclusif-ko‘shish , birlashtirish degan ma’nolarni anglatadi. Mazkur atama alohida ehtiyojli o‘quvchilarni umumta’lim maktablarida sog‘lom tengdoshlari bilan qo‘shib birgalikda o‘qitish jarayonini ifodalaydi. Inklyuziv ta’lim –o‘quvchilarning imkoniyatlari , individual-psixologik, jismoniy nuqson va o‘zlashtirish xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladigan ta’lim jarayonidir. Shuningdek inklyuziv ta’lim davlat siyosati bo‘lib , nogiron va sog‘lom bolalar o‘rtasidagi to‘siqlarni bartaraf etish , inklyuziv ta’limga muhtoj bolalarni rivojlanishidagi nuqsonlari yoki iqtisodiy qiyinchiliklaridan qat’i nazar , ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo‘naltirilgan umumta’lim jarayoniga qo‘shishni ifodalovchi ta’lim tizimidir . Inklyuziv ta’limning maqsadi-alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo‘llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to‘siqsiz moslashtirilgan ta’lim muhitini yaratish , ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to‘laqonli uyg‘unlashuviga xizmat qiladigan sifatli ta’lim berishni ta’minlashdan iborat.

Inson tana tuzilishi murakkabligi va o‘ziga xosligi bilan tabiiy mo‘jizaga hisoblanadi. Lekin tanamizda sodir bo‘ladigan ayrim tabiiy jarayonlar va o‘zgarishlar doim xam me‘yorda bo‘lmasligi mumkin. Buzilishlar, kasalliklar va nuqsonlar shular jumlasidandir. Bunday holatlardan biri sifatida Daun sindromini olishimiz mumkin. Ushbu kasallikni tibbiyotchilar va fiziologlar turlicha qarashlar bilan ta’riflaydilar. Daun sindromi -xromosoma anomaliyasi bo‘lib, unda karyotip 21-xromosomada irsiy materialning qo‘shimcha nusxalarini o‘z ichiga oladi, ya’ni 21-xromosomada trisomiya kuzatiladi, Daun sindromining fenotipik belgilari braxisefaliya, yuzning tekisligi va oksiput, mongoloids, epikalitlar, teri osti qatlamlari. oyoq-qo‘llarning torayishi, qisqa barmoqlar, ko‘ndalang kaft burmalari va boshqa belgilarni kuzatish mumkin. Boladagi Daun sindromi tug‘ilishdan oldin (ultratovush, chorion villus namunasi, amniyosentez, kordosentez bo‘yicha) yoki tug‘ilgandan keyin tashqi belgilar va genetik testlar asosida aniqlanishi mumkin. Daun sindromli bolalar birgalikda rivojlanish buzilishlarini tuzatishni talab qiladi.

Daun sindromi - 21-xromosomaning qo‘shimcha nusxasi tufayli karyotip 47 xromosoma bilan ifodalangan autosomal sindrom. Daun sindromi 500-800 ta yangi tug‘ilgan chaqaloqqa 1 ta holat chastotasi bilan qayd etilgan. Daun sindromi bo‘lgan bolalarning jinsi nisbati 1: 1 ni tashkil qiladi. Daun sindromi dastlab 1866 yilda ingliz pediatri L. Down tomonidan tasvirlangan, ammo patologiyaning xromosoma tabiati va mohiyati (trisomiya 21) deyarli bir asrdan keyin ochilgan. Daun sindromining klinik belgilari har xil: tug‘ma nuqsonlar va aqliy rivojlanish buzilishlaridan ikkilamchi immunitet tanqisligigacha. Daun sindromi bo‘lgan bolalar turli mutaxassislardan qo‘shimcha tibbiy yordamga muhtoj va shuning uchun ular pediatriyada alohida toifani tashkil

qiladi. Aksariyat xollarda, inson tanasi hujayralarida 23 juft xromosoma mavjud (oddiy ayol karyotipi 46,XX; erkak - 46,XY). Bunday holda, har bir juftlik xromosomalaridan biri onadan, ikkinchisi esa otadan meros bo'lib o'tadi. Daun sindromining kelib chiqishining genetik mexanizmlari 21-juft xromosomaga qo'shimcha genetik material qo'shilganda, autosomalarning miqdoriy buzilishida kuzatiladi. 21-xromosomada trisomiya mavjudligi Daun sindromiga xos xususiyatlarni aniqlaydi. Daun sindromi bo'lgan bolaning tug'ilishi ota-onalarning turmush tarzi, millati yoki yashash joyiga bog'liq emas. Daun sindromli bola tug'ilish xavfini oshiradigan yagona ishonchli omil - bu onaning yoshi. Shunday qilib, agar 25 yoshgacha bo'lgan ayollarda kasal bolaga ega bo'lish ehtimoli 1:1400 bo'lsa, 35 yoshda allaqachon 1:400, 40 yoshda 1:100; va 45 - 1:35 gacha. Avvalo, bu hujayra bo'linish jarayoni ustidan nazoratning pasayishi va xromosomalarning ajralib chiqish xavfi ortishi bilan bog'liq. Biroq, yosh ayollarda tug'ilish darajasi odatda yuqori bo'lganligi sababli, statistik ma'lumotlarga ko'ra, Daun sindromli bolalarning 80 foizi 35 yoshgacha bo'lgan onalardan tug'iladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, otaning yoshi 42-45 yoshdan oshgani ham bolada Daun sindromi rivojlanish xavfining oshishi tadqiqotlarda o'rganilgan. Daun sindromi eng keng tarqalgan genetik anomaliyadir. Daun sindromi kasallik emas, balki organizmdagi sezilarli o'zgarishlarga olib keladigan genetik anomaliyadir. U davolanmaydi. Shuning uchun "kasallik" emas, balki "sindrom" deyish to'g'riroq bo'ladi. Ko'pincha, Daun sindromi bo'lgan bolalar rivojlanishda tengdoshlaridan orqada qoladilar. Ilgari, bunday bolalar aqliy zaif deb hisoblangan. Ammo hozirgi kunda ushbu sindrom haqida ancha keng fikrlar paydo bo'lgani va olimlarning o'rganishlari natijasida to'g'ri ma'lumotlar bazasi yaratilmoqda.

Daun sindromli bola tug'ilishining asosiy sabablari:

1. Ota-onalarning yoshi. Ota-onalar qanchalik katta bo'lsa, Daun sindromi bo'lgan bolani tug'ish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Onasining yoshi 35 yoshdan, otasi 45 yoshdan oshgan holatlarda ushbu sindromga chalimgan bolalarning tug'ilish ko'rsatkichi bir qancha yuqoriligi tadqiqotlarda kuzatilgan.

2. Ota-onalarning irsiy genetik xususiyatlari.

3. Bir-biriga yaqin qarindoshlar orasida bo'lgan nikohlar.

Bunday bola tibbiy nazoratga muhtoj. Tug'ma nuqsonlar, birga keladigan kasalliklar mavjudligini aniqlash kerak. Shifokorlar sindromning ta'sirini kamaytirish uchun maxsus dori-darmonlarni buyurishi mumkin.

Daun sindromi bo'lgan bolalar o'qitishda qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin:

- 1) motor rivojlanishidagi kechikish;
- 2) eshitish va ko'rish bilan bog'liq bo'lgan muammolar;
- 3) nutqni rivojlantirish bilan bog'liq muammolar;
- 4) zaif qisqa muddatli eshitish xotirasi;
- 5) konsentratsiyaning qisqaroq davri;
- 6) yangi tushuncha va ko'nikmalarni o'zlashtirish va yodlashda qiyinchiliklar;
- 7) umumlashtirish, asoslash va isbotlash qobiliyati bilan bog'liq qiyinchiliklar;
- 8) ketma-ketlikni (harakat, hodisalar, obyektlar va boshqalar) o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar;
- 9) og'zaki bo'lmagan vazifalarni bajarishdagi qiyinchiliklar (obyektlarni tasniflash, hisoblash operatsiyalari va boshqalar);
- 10) diqqatning beqarorligi.

Daun sindromiga chalingan bolani o'qitish va tarbiyalashning asosiy vazifasi – bolani imkon qadar mustaqil hayotga tayyorlashdir. Uni jamiyatdan ajratmasdan, to'rt devorga yashirmasdan. Sevgi va g'amxo'rlik bilan barcha qiyinchiliklarni yengib o'tishga va to'liq hayot kechirishga yordam beradi. Hayotning birinchi oylaridan boshlab bolalar psixomotor rivojlanishda orqada qolishi kuzatiladi. Ularning ko'pchiligi keyinchalik nutqi rivojlanadi va tovush talaffuzida nuqsonlar kuzatiladi. Bunday bolalarda asosan dizartriya nutq nuqsoni kuzatiladi. Bolalar ularga aytilgan nutqni yetarlicha tushunmaydilar, ularning so'z boyligi zaif. Aqliy va jismoniy yetishmovchilik tufayli ular sog'lom tengdoshlaridan farqli o'laroq, maxsus yordamisiz jamiyatda hayot va oddiy yashash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni osongina o'zlashtira olmaydi. Shu bois ta'lim va tarbiyaning ixtisoslashtirilgan usullarini ishlab chiqish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Dunyoda tug'ilgan har bir inson yashash huquqiga ega va jamiyatning boshqa insonlar ham bu kabi bolalarning hayotda o'z o'rnini topishiga yordam berishi zarur. Zero, bu Zamonaviy jamiyatning sivilizatsiyasi va insoniyligining ko'rsatkichidir. Daun sindromi va tarbiya va ta'lim muammolari, asosan, ruhiy rivojlanishning boshqa buzilishlari bilan bir qatorda maxsus pedagogika doirasida o'rganib kelinmoqda. Daun sindromli bolani tarbiyalash uning ota-onasi uchun juda jiddiy sinovdir. Bunday bolalarning kayfiyati tez-tez o'zgarib turadi, bu esa yaqinlarini turli xil qiyinchiliklarga duch kelishiga sabab bo'ladi. Daun sindromli bolalarni tarbiyalash ularning rivojlanishining har bir bosqichida hisobga olinishi kerak. Keling bu bosqichlarni 3 davrga bo'lib o'rganamiz.

1. Maktabgacha yosh. Daun sindromi bo'lgan bola o'tirishni, aylanishni, turishni, yurishni, gapirishni o'rganish uchun boshqa bolalarga qaraganda ancha uzoq vaqt kerak bo'ladi. Biz uni maxsus ta'lim guruhiga yozishimiz mumkin (chaqaloqlikdan uch yoshgacha). Bunday bolaning rivojlanishiga malakali xodimlar yordami juda zarur. Daun sindromi bo'lgan bolaga mustaqil ravishda kiyinishni va ovqatlanishni o'rgatish ko'proq vaqt talab qiladiganligi sababli, har kuni mashq qilish uchun ozgina vaqt ajratishingiz lozim.

2. Maktab yoshi. Daun sindromi bo'lgan ko'plab bolalar muntazam darslarda o'rganishlari mumkin. Bunday bolalar uchun individual o'quv dasturlari ishlab chiqiladi yoki individual mashg'ulotlar o'tkaziladi. Inklyuziv ta'lim muhitida esa daun sindromli bolalarga dars vaqtida sinf rahbari tomonidan mavzu tushuntiriladi va vazifalar tekshirib baholanadi. Keying kun uchun sinf rahbar tomonidan vazifa va topshiriqlar beriladi. Darsdan so'ng maxsus pedagog vazifalarni bajarish uchun alohida ehtiyojli o'quvchilarga yordam beradi va ertasi kungi o'tiladigan mavzu haqida alohida ehtiyojli o'quvchilarga tushuncha beradi.

3. O'smirlik davri. Ushbu davrda Daun sindromi bo'lgan bolalarni gigiena va o'z-o'zini parvarish qilishni o'rgatish kerak. Ushbu davrda xromosoma patologiyasining ushbu turi bo'lgan bolalarni tarbiyalash ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlaydi. Bolani ijtimoiy xulq-atvor va asosiy ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish kerak. Buning uchun maktab hayotida faol ishtirok etish juda muhimdir. Unga munosabatlarni o'rnatishni o'rganish imkoniyatini berish muhim.

Daun sindromli bolalar ko'pincha sog'liq bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi. Ular yurak, o'pka va boshqa ichki organlar bilan bog'liq kasalliklar riskini oshirishi mumkin. Shuning uchun, ularning sog'lig'ini kuzatish va muntazam tibbiy ko'riklardan o'tkazish juda muhim hisoblanadi. Ota-onalar va mutaxassislar ularning sog'lig'ini yaxshilash uchun zarur choralarni ko'rishlari kerak. Bu bolalarda ko'pincha ortiqcha vazn, ko'rish va eshitish muammolari ham uchraydi, shuning uchun ularning sog'lig'ini yaxshilash uchun muntazam ravishda tibbiy ko'riklardan o'tkazish zarur. Daun sindromli bolalar o'zlariga xos qiziqishlarga

ega bo'lishlari mumkin. Ular musiqaga, san'atga yoki sportga qiziqishlari mumkin. Bu qiziqishlar ularni rivojlanishiga yordam beradi va o'zlariga bo'lgan ishonchlarini oshiradi. Ularning qiziqishlariga mos keladigan faoliyatlar orqali ular o'zlarini ifoda etish va o'z maqsadlariga erishish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Masalan, musiqiy faoliyatlar ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi va o'z his-tuyg'ularini ifoda etish imkoniyatini oshiradi. Daun sindromli bolalar ko'pincha o'z ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda o'zlariga xos o'yinlar va faoliyatlardan foydalanishlari mumkin. Masalan, guruhli o'yinlar, jamoaviy faoliyatlar va ijtimoiy tadbirlar orqali ular boshqalar bilan muloqot qilish va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Daun sindromli bolalar uchun kelajakda imkoniyatlar ko'p. Ular o'z qobiliyatlarini rivojlantirish va o'z maqsadlariga erishish imkoniyatiga ega. Oila, o'qituvchilar va ijtimoiy muhit ularning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ularni qo'llab-quvvatlash va ularga kerakli yordamni taqdim etish orqali, biz daun sindromli bolalarning hayotini yaxshilashga yordam bera olamiz. Har bir daun sindromli bola o'ziga xos va qadrlil bo'lib, ular hayotda o'z o'rnini topishlari mumkin. Daun sindromli bolalarga yordam ko'rsatish – bu murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lganligi uchun, ularning rivojlanishi, ta'limi va ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashga qaratilgan. Bu bolalar uchun qo'llab-quvvatlash va yordam berish, ularning hayot sifatini yaxshilashga hizmat qiladi. Avvalo, ota-onalar va yaqinlar uchun ma'lumot va bilim olish juda muhimdir.

Daun sindromi haqida to'liq tushuncha hosil qilish, bolalarning ehtiyojlarini yaxshiroq anglashga yordam beradi. Ota-onalar, o'qituvchilar va boshqa qarindoshlar, daun sindromining belgilari, rivojlanish jarayoni va ehtimoliy sog'liq muammolari haqida ma'lumot olishlari kerak. Bu bilimlar, bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini tushunishga va ularga mos keladigan yordam ko'rsatishga imkon beradi. Ta'lim jarayoni daun sindromli bolalar uchun alohida ahamiyatga ega. Ular ko'pincha individual yondashuvni talab qiladi. Maxsus ta'lim dasturlari va metodlari orqali bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berish mumkin. O'qituvchilar, bolalarning o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ta'lim jarayonini tashkil etishlari kerak. Bu jarayonda o'yinlar, amaliy mashg'ulotlar va vizual materiallardan foydalanish, bolalarning o'zlashtirishini osonlashtirishga hizmat qiladi. Individual ta'lim yondashuvi, bolalarning o'z qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga yordam beradi. Daun sindromli bolalar uchun ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topish juda muhimdir. Ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda ijtimoiy faoliyatlar va guruh o'yinlari muhim ahamiyatga ega. Bu bolalar uchun do'stona va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish, ularning o'zlarini qulay his qilishlariga yordam beradi. Ijtimoiy tadbirlarda ishtirok etish, ularga boshqalar bilan muloqot qilish va do'stlar orttirish imkonini beradi. Oila va do'stlar, bolalarga o'zlarini ijtimoiy hayotga integratsiya qilishda yordam berishlari kerak. Ota-onalar va o'qituvchilar, bolalarga o'zlarini qabul qilish va o'ziga bo'lgan ishonchlarini oshirishda yordam berishlari kerak. Ular bolalarga o'z imkoniyatlarini ko'rsatish va muvaffaqiyatlarini ta'kidlab o'tish orqali, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishlari mumkin. Har bir muvaffaqiyat, hatto kichik bo'lsa ham, bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ularni yangi maqsadlarga erishishga ilhomlantiradi. Daun sindromli bolalarga yordam ko'rsatish jarayoni, ularning hayotini yaxshilash va rivojlantirish uchun muhimdir.

XULOSA

Daun sindromi bo'lgan odamlarning o'rganish va sotsializatsiya qobiliyatlari har xil bo'ladi. Ular ko'p jihatdan bolalarning intellektual qobiliyatlariga va ota-onalar va o'qituvchilarning harakatlariga bog'liq. Ko'pgina hollarda, Daun sindromi bo'lgan bolalar

kundalik hayotda zarur bo‘lgan minimal uy-ro‘zg‘or va muloqot ko‘nikmalarini egallashga muvaffaq bo‘lishadi. Shu bilan birga, bunday bemorlarning tasviriy san‘at, aktyorlik, sport, shuningdek, oliy ta‘lim sohalarida muvaffaqiyat qozonish holatlari ham ijtimoiy hayotda uchrab turadi.

Daun sindromli kattalar mustaqil hayot kechirishi, oddiy kasblarni egallashi va oila qurishi mumkin. Daun sindromining oldini olish faqat yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni kamaytirish nuqtai nazaridan muhokama qilinishi mumkin, chunki kasal bola tug‘ish ehtimoli har qanday juftlikda mavjud. Oilalarning genetik maslahati va prenatal skrining tizimi Daun sindromli bolaning tug‘ilishini bashorat qilishga yordam berib kelmoqda. Maktabgacha yoshdagi ta‘lim va rivojlanish usullarini erta qo‘llash orqali yuqori rivojlanish darajasiga erishgan Daun sindromli maktab o‘quvchilari davlat maktablarining integratsiyalashgan yoki inklyuziv sinflarida muvaffaqiyatli o‘qishlari mumkin. So‘nggi paytlarda maktabgacha va maktab ta‘lim muassasalarida integratsiyalashgan yoki inklyuziv ta‘lim tobora ommalashib bormoqda. Bu nogiron bolalar va sog‘lom bolalar uchun birgalikdagi ta‘lim muhitida o‘qishni, alohida sharoitlar va ijtimoiy moslashuvni ta‘minlaydi. Agar Daun sindromi bo‘lgan bola ommaviy bolalar bog‘chalarida integratsiyalashgan yoki inklyuziv guruhlariga tashrif buyursa, ular uchun ularning imkoniyatlariga muvofiq individual o‘quv dasturlari ishlab chiqiladi. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak Daun sindromli bolalar o‘zlariga xos xususiyatlarga ega bo‘lishadi, ular hayotga boshqacha ko‘z bilan qarashadi va insonlarga ham tabiatga ham juda mehribon bo‘lishadi. Ularning hayoti ko‘plab qiyinchiliklarga to‘la bo‘lishi mumkin, ammo ular o‘z qobiliyatlarini rivojlantirish va o‘z maqsadlariga erishish imkoniyatiga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N. A. Egamberdiyeva “Inklyuziv Ta‘lim Muhitida Autizm Sindromli Bolalar Bilan Ishlashning Klaster Mexanizmlari” Pedagogy Of Cooperation In Improving The Quality Of Education: International Experience And Modern Approaches International scientific-practical conference, November 13, 2023. 627-628 betlar.
2. F. U. Qodirova, D. U. Pulatova. Inklyuziv ta‘lim: nazariya va amaliyot.
3. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining 2020-yil 13- oktyabrdagi “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4860-son Qarori
4. N. A. Egamberdiyeva, SH. O. Madiyarova “ inklyuziv ta‘lim muhitida autizm sindromli bolalar bilan ishlashning klaster mexanizmlari”. “ Ta‘lim innovatsiyasi va integratsiyasi” <http://web-journal.ru> 17-noyabr 2023-yil.
5. N. X. Abduraxmanova “daun sindromli bolalar bilan ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etish” Research Focus International Scientific Journal <https://zenodo.org/communities/rf2181-3833/records> April 14, 2025. 2-5 betlar.
6. D. M. Usmonova, Z. H. Halilova. “Daun Sindromli Bolalarni Rivojlantirish Va Tarbiyalash Xususiyatlari” “International Scientific Research Conference” Belarus, International Scientific-Online Conference. 30-Aprel 2025-Yil.
7. S. T. Eshmamatova. “Daun Sindromli Bolalarning O‘Ziga Xos Xususiyatlari” “Yangi O‘zbekistonda Zamonaviy Psixologiya Va Pedagogikaga Doir Muammolarni Tadqiq Etishning TRANSFORMATSION IMKONIYATLARI” Xalqaro ilmiy - amaliy konferensiyasi, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15268321> 2025-yil 24-aprel